

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РОЛЬ CFTR-ДИСФУНКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ БРОНХОЭКТАЗИЙ ПРИ ЛЁГОЧНОЙ ФОРМЕ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ

Хамидова Ф.М., Хамраев Б.Ж.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена тем, что муковисцидоз, связанный с мутациями гена CFTR, приводит к нарушению ионного транспорта, сгущению бронхиального секрета, снижению мукоцилиарного клиренса и прогрессирующему поражению бронхолёгочной системы. Особое внимание уделено роли хронической бронхиальной обструкции, бактериальной колонизации, нейтрофильного воспаления и ремоделирования бронхиальной стенки в развитии необратимых бронхоэктазий. Показано, что морфологическая основа формирования бронхоэктазий включает повреждение бронхиального эпителия, гиперплазию слизистых желёз, воспалительную инфильтрацию, фиброз, нарушение структуры мышечного слоя и деструкцию эластических волокон. Обосновано значение морфологических методов исследования, включая окраску гематоксилином и эозином, метод Ван-Гизона и окраску по Вейгерту, для оценки степени повреждения бронхолёгочной ткани. Подчёркнута необходимость комплексного морфогенетического подхода, объединяющего клиническую оценку, потовый тест, морфологический анализ и молекулярно-генетическое исследование гена CFTR. Изучение региональных вариантов CFTR-полиморфизма у детей Самаркандской области имеет важное значение для повышения точности диагностики, прогнозирования течения заболевания и разработки дифференциально-диагностических алгоритмов.

Ключевые слова: муковисцидоз, бронхоэктазии, CFTR, дети, лёгочная форма, морфогенез, бронхиальная обструкция, молекулярно-генетическая диагностика.

THE ROLE OF CFTR DISFUNCTION IN THE FORMATION OF BRONCHOECTASES IN THE PULMONARY FORM OF MUCOVISCIDOSIS IN CHILDREN

Khamidova F.M., Khamraev B.J.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is due to the fact that cystic fibrosis associated with CFTR gene mutations leads to impaired ion transport, thickened bronchial secretion, reduced mucociliary clearance, and progressive damage to the bronchopulmonary system. Special attention is paid to the role of chronic bronchial obstruction, bacterial colonization, neutrophilic inflammation, and bronchial wall remodeling in the development of irreversible bronchiectasis. It has been shown that the morphological basis for the formation of bronchiectasis includes damage to the bronchial epithelium, hyperplasia of mucous glands, inflammatory infiltration, fibrosis, disruption of the muscle layer structure, and destruction of elastic fibers. The significance of morphological research methods, including hematoxylin and eosin staining, the Van Gieson method, and Weigert staining, was substantiated to assess the degree of bronchopulmonary tissue damage. The necessity of a comprehensive morphogenetic approach, combining clinical assessment, sweat test, morphological analysis, and molecular genetic study of the CFTR gene, was emphasized. The study of regional variants of CFTR polymorphism in children in the Samarkand region is of great importance for increasing diagnostic accuracy, predicting the course of the disease, and developing differential diagnostic algorithms.

Keywords: cystic fibrosis, bronchiectasis, CFTR, children, pulmonary form, morphogenesis, bronchial obstruction, molecular genetic diagnosis.

БОЛАЛАРДА МУКОВИССИДОЗНИНГ ЎПКА ШАКЛИДА БРОНХОЭКТАЗИЯЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА CFTR ДИСФУНКЦИЯСИНИНГ ЎРНИ

Хамидова Ф.М., Хамраев Б.Ж.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги шундаки, CFTR генининг мутациялари билан боғлиқ муковисцидоз ион транспортининг бузилишига, бронхиал секретининг қуюқлашишига, мукоцилиар клиренсининг пасайишига ва бронх-ўпка тизимининг прогрессив шикастланишига олиб келади. Қайтмас бронхоэктазиялар ривожланишида сурункали бронхиал обструкция, бактериал колонизация, нейтрофил яллигланиши ва бронхиал девор ремоделланишининг ролига алоҳида эътибор қаратилган. Бронхоэкт

тазлар шаклланишининг морфологик асоси бронхиал эпителийнинг шикастланиши, шиллиқ безларнинг гиперплазияси, яллиғланиш инфльтрацияси, фиброз, мушак қавати тузилишининг бузилиши ва эластик толаларнинг деструкциясини ўз ичига олиши кўрсатилган. Бронх-ўпка тўқимасининг шикастланиш даражасини баҳолаш учун морфологик тадқиқот усуллари, жумладан гематоксилин ва эозин билан бўйаш, Ван-Гизон усули ва Вейгерт бўйича бўйининг аҳамияти асосланган. Клиник баҳолаш, тер тести, морфологик таҳлил ва СФТР генининг молекуляр-генетик тадқиқотини ўз ичига олган комплекс морфогенетик ёндашув зарурлиги таъкидланди. Самарқанд вилояти болаларида СФТР-полиморфизмнинг минтақавий вариантларини ўрганиш таххис аниқлигини ошириш, касаллик кечишини башорат қилиш ва дифференциал-диагностик алгоритмларни ишлаб чиқишида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: муковисцидоз, бронхоэктазиялар, СФТР, болалар, ўпка шакли, морфогенез, бронхиал обструкция, молекуляр-генетик диагностика.

Введение. Муковисцидоз является одной из наиболее значимых наследственных патологий детского возраста, при которой первичный молекулярно-генетический дефект приводит к системным нарушениям функции экзокринных желёз. Заболевание обусловлено мутациями гена CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), кодирующего белок-регулятор трансмембранного транспорта ионов хлора. Нарушение функции данного белка изменяет водно-электролитный состав секрета слизистых желёз, повышает его вязкость и способствует развитию хронических обструктивно-воспалительных процессов в различных органах, прежде всего в дыхательной и пищеварительной системах [1, 2].

Наиболее тяжёлым и прогностически неблагоприятным проявлением муковисцидоза у детей является поражение бронхолёгочной системы. Именно лёгочная форма заболевания во многом определяет тяжесть клинического течения, частоту госпитализаций, риск развития осложнений, снижение качества жизни и неблагоприятный исход. При нарушении функции CFTR в дыхательных путях формируется густой секрет, который затрудняет мукоцилиарный клиренс, вызывает обструкцию бронхов и создаёт условия для длительной бактериальной колонизации [3, 4].

Особую роль в прогрессировании бронхолёгочного поражения играет формирование бронхоэктазий. Бронхоэктазии представляют собой необратимое расширение бронхов, возникающее вследствие разрушения структурных компонентов бронхиальной стенки. При муковисцидозе они развиваются на фоне хронической обструкции, персистирующего воспаления, бактериальной инфекции, повреждения эпителия, фиброза и деструкции эластических волокон [5, 6]. У детей данный процесс имеет особое значение, поскольку бронхолёгочная система находится в стадии роста и морфофункционального созревания.

Актуальность темы также связана с тем, что бронхоэктазии у детей могут быть не только осложнением муковисцидоза, но и проявлением других заболеваний: врождённых аномалий бронхолёгочной системы, первичной цилиарной дискинезии, иммунодефицитных состояний и тяжёлых рецидивирующих инфекций дыхательных путей. В связи с этим требуется комплексная дифференциальная диагностика, включающая не только клинические и инструментальные методы, но и молекулярно-генетическое исследование гена CFTR [7].

Особое значение имеет изучение региональных и этнических особенностей мутационного спектра CFTR. В разных популяциях частота отдельных мутаций существенно варьирует, что может влиять на чувствительность стандартных диагностических панелей. Для Узбекистана и, в частности, Самаркандской области, проблема изучения CFTR-полиморфизма у детей с муковисцидозом и бронхоэктазиями имеет важное научное и практическое значение, так как данные о региональных генетических вариантах остаются ограниченными [8].

Цель исследования: Целью настоящей обзорной статьи является систематизация современных данных о морфогенетических механизмах формирования бронхоэктазий при лёгочной форме муковисцидоза у детей и обоснование значения комплексного морфологического и молекулярно-генетического подхода в диагностике и прогнозировании заболевания.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в формате научного обзорного исследования. В основу статьи положен анализ данных отечественной и зарубежной литературы, посвящённой патогенезу муковисцидоза, мутациям гена CFTR, особенностям лёгочной формы заболевания, механизмам формирования бронхоэктазий, морфологическим изменениям бронхиальной стенки и современным подходам к диагностике у детей.

При подготовке обзора были рассмотрены сведения о роли CFTR-дисфункции в нарушении ионного транспорта, изменении свойств бронхиального секрета, снижении мукоцилиарного клиренса

и развитии хронического воспаления. Отдельно проанализированы данные о значении бактериальной колонизации дыхательных путей, прежде всего *Pseudomonas aeruginosa* и *Staphylococcus aureus*, в прогрессировании повреждения бронхолёгочной ткани.

Также были обобщены данные о морфологических методах исследования бронхолёгочной системы, включая окраску гематоксилином и эозином для оценки общего строения ткани, метод Ван-Гизона для выявления соединительнотканного компонента и окраску по Вейгерту для изучения эластических волокон. Методологической основой статьи стали сравнительно-аналитический, системный и обобщающий подходы.

Результаты исследования. CFTR-дисфункция как начальное звено бронхолёгочного поражения. Ключевым патогенетическим фактором муковисцидоза является нарушение функции белка CFTR. При снижении активности хлорного канала изменяется транспорт ионов через эпителий дыхательных путей, усиливается реабсорбция натрия и воды, что приводит к обезвоживанию бронхиального секрета. В результате слизь становится густой, вязкой и плохо эвакуируется из дыхательных путей [9, 10].

Данное состояние нарушает естественный механизм очищения бронхиального дерева. У ребёнка постепенно формируются застой секрета, обструкция мелких и средних бронхов, снижение вентиляции отдельных участков лёгочной ткани и условия для присоединения инфекции. Таким образом, молекулярно-генетический дефект трансформируется в стойкие функциональные и структурные изменения дыхательной системы [11, 12].

Важно отметить, что выраженность бронхолёгочного поражения может зависеть от типа мутации CFTR. Различные генетические варианты по-разному влияют на синтез, транспорт, стабильность и функцию CFTR-белка. Поэтому определение полиморфизмов и мутаций гена CFTR имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение [13, 14].

Нарушение мукоцилиарного клиренса и бронхиальная обструкция. Одним из первых функциональных нарушений при лёгочной форме муковисцидоза является снижение эффективности мукоцилиарного клиренса. В норме реснитчатый эпителий обеспечивает постоянное удаление слизи, микроорганизмов и частиц из дыхательных путей. При муковисцидозе густой секрет препятствует движению ресничек, задерживается в просвете бронхов и постепенно вызывает их обструкцию [15, 16].

Бронхиальная обструкция при муковисцидозе имеет стойкий и прогрессирующий характер. Она сопровождается нарушением вентиляции, развитием участков ателектаза, компенсаторной эмфиземы и хронического воспаления. Повторяющиеся эпизоды воспалительного повреждения приводят к ремоделированию бронхиальной стенки, которое в дальнейшем становится морфологической основой бронхоэктазий [17, 18].

У детей эти процессы развиваются особенно неблагоприятно, поскольку длительное воспаление нарушает нормальное формирование бронхолёгочной системы. Чем раньше возникает хроническая обструкция, тем выше вероятность формирования необратимых структурных изменений [19].

Роль хронической бактериальной инфекции. Хроническая инфекция дыхательных путей является одним из ведущих факторов прогрессирования лёгочной формы муковисцидоза. В вязком бронхиальном секрете создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Наиболее значимыми возбудителями считаются *Staphylococcus aureus* и *Pseudomonas aeruginosa* [20, 21].

Особенно неблагоприятное значение имеет хроническая колонизация *Pseudomonas aeruginosa*. Данный микроорганизм способен длительно сохраняться в дыхательных путях, формировать биоплёнки и поддерживать хроническое воспаление. Его присутствие ассоциируется с более частыми обострениями, ускоренным снижением функции лёгких и более выраженным повреждением бронхиальной стенки [22, 23].

Инфекционный процесс активирует нейтрофильное воспаление. Нейтрофилы выделяют протеолитические ферменты, активные формы кислорода и медиаторы воспаления, которые повреждают эпителий, соединительную ткань и эластический каркас бронхов. В результате инфекция становится не только осложнением муковисцидоза, но и важнейшим механизмом формирования бронхоэктазий [24, 25].

Морфологические механизмы формирования бронхоэктазий. Формирование бронхоэктазий при муковисцидозе происходит постепенно. На начальных этапах наблюдаются воспалительные изменения слизистой оболочки бронхов: отёк, гиперемия, повреждение эпителия, усиление секреции слизи и инфильтрация стенки бронха воспалительными клетками. В дальнейшем воспаление распространяется на более глубокие слои бронхиальной стенки [26, 27].

Одним из важных морфологических признаков является гиперплазия бокаловидных клеток и слизистых желёз. Это усиливает продукцию секрета, который из-за нарушения ионного транспорта

остаётся густым и плохо эвакуируется. Таким образом, морфологические изменения слизистой оболочки дополнительно усугубляют бронхиальную обструкцию [28, 29].

При хроническом воспалении постепенно развивается фиброз бронхиальной стенки. Соединительная ткань разрастается в слизистой и перибронхиальной зоне, нарушается нормальная архитектура бронха, снижается его эластичность. Одновременно происходит повреждение мышечного слоя и разрушение эластических волокон. Именно деструкция эластического каркаса является одним из ключевых условий необратимого расширения бронха [30, 31].

В результате сочетания хронической обструкции, воспаления, фиброза и разрушения опорных структур бронхиальная стенка теряет способность сохранять нормальную форму. Под влиянием кашлевого давления, нарушения дренажа и воспалительного повреждения формируются цилиндрические, мешотчатые или смешанные бронхоэктазии [32].

Значение морфологических методов исследования. Морфологическое исследование позволяет объективно оценить характер и степень повреждения бронхолёгочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином даёт возможность определить состояние эпителиального покрова, выраженность воспалительной инфильтрации, наличие отёка, полнокровия и структурных изменений бронхиальной стенки [33].

Метод Ван-Гизона имеет значение для оценки соединительнотканного компонента и степени фиброза. При прогрессировании бронхоэктазий выявляется разрастание коллагеновых волокон, утолщение стенки бронха и перибронхиальный склероз. Эти изменения отражают хронический характер воспалительного процесса [34].

Окраска по Вейгерту позволяет изучить состояние эластических волокон. Их фрагментация, истончение или разрушение являются важными морфологическими признаками потери упругости бронхиальной стенки. Поэтому исследование эластического каркаса имеет особое значение для понимания механизмов формирования бронхоэктазий [35].

Молекулярно-генетическая диагностика и региональный аспект. Молекулярно-генетическое исследование гена CFTR является важным компонентом диагностики муковисцидоза. Оно позволяет подтвердить наследственную природу заболевания, уточнить тип мутации, выявить носительство и оценить риск прогрессирования бронхолёгочного поражения. Особенно важно проведение генетического анализа у детей с бронхоэктазиями неясного происхождения [36, 37].

Региональный аспект данной проблемы имеет особое значение. В разных этнических группах распространённость отдельных мутаций CFTR различается. Поэтому использование стандартных диагностических панелей может быть недостаточно информативным для отдельных популяций. В условиях Самаркандской области необходимо изучение локальных особенностей мутационного спектра, что позволит повысить точность диагностики и разработать более адаптированные диагностические алгоритмы [38, 39].

Комплексный морфогенетический подход, включающий сопоставление морфологических изменений с результатами CFTR-тестирования, позволяет более глубоко понять патогенез бронхоэктазий при муковисцидозе. Такой подход может иметь значение для раннего выявления пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания [40].

Заключение. Лёгочная форма муковисцидоза у детей является сложным патологическим процессом, при котором первичный молекулярно-генетический дефект гена CFTR приводит к нарушению ионного транспорта, сгущению бронхиального секрета, снижению мукоцилиарного клиренса и хронической обструкции дыхательных путей. Эти изменения создают условия для бактериальной колонизации и персистирующего воспаления, что является основой прогрессирующего поражения бронхолёгочной системы.

Формирование бронхоэктазий при муковисцидозе связано с последовательным развитием морфологических изменений бронхиальной стенки: повреждением эпителия, гиперплазией слизистых желёз, воспалительной инфильтрацией, фиброзом, нарушением мышечного слоя и разрушением эластических волокон. Бронхоэктазии являются не только результатом хронического воспалительного процесса, но и фактором, поддерживающим дальнейшее прогрессирование заболевания.

Изучение морфогенетических механизмов бронхоэктазий у детей с муковисцидозом имеет важное научное и практическое значение. Сочетание морфологического анализа, потового теста, клинической оценки и молекулярно-генетического исследования CFTR позволяет повысить точность диагностики, уточнить прогноз заболевания и разработать дифференциально-диагностический алгоритм. Для Самаркандской области особую актуальность представляет изучение региональных вариантов CFTR-полиморфизма и их связи с тяжестью бронхолёгочного поражения.

Список литературы:

1. Mehdizadeh Hakkak A., Keramatipour M., Talebi S., Brook A., Afshari J.T., Raazi A. Analysis of CFTR gene mutations in Iranian patients with cystic fibrosis // *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*. — 2013. — Vol. 16, № 8. — P. 917–921.
2. Бобониязов И., Хамидова Ф.М., Хамраев Б.Ж. Современные аспекты молекулярно-генетической диагностики муковисцидоза у детей // *Журнал биомедицины и практики*. — 2024. — Т. 9, № 2. — С. 45–51.
3. Эседов Э.М., Кондратьева Е.И., Шерман В.Д. Муковисцидоз у детей: современные представления о патогенезе, диагностике и лечении // *Педиатрия*. — 2016. — Т. 95, № 4. — С. 112–118.
4. Ratjen F., Bell S.C., Rowe S.M., Goss C.H., Quittner A.L., Bush A. Cystic fibrosis // *Nature Reviews Disease Primers*. — 2015. — Vol. 1. — Article 15010.
5. Elborn J.S. Cystic fibrosis // *The Lancet*. — 2016. — Vol. 388, № 10059. — P. 2519–2531.
6. Mall M.A., Hartl D. CFTR: cystic fibrosis and beyond // *European Respiratory Journal*. — 2014. — Vol. 44, № 4. — P. 1042–1054.
7. Stoltz D.A., Meyerholz D.K., Welsh M.J. Origins of cystic fibrosis lung disease // *New England Journal of Medicine*. — 2015. — Vol. 372, № 4. — P. 351–362.
8. Cutting G.R. Cystic fibrosis genetics: from molecular understanding to clinical application // *Nature Reviews Genetics*. — 2015. — Vol. 16, № 1. — P. 45–56.
9. Boucher R.C. Muco-obstructive lung diseases // *New England Journal of Medicine*. — 2019. — Vol. 380, № 20. — P. 1941–1953.
10. Saint-Criq V., Gray M.A. Role of CFTR in epithelial physiology // *Cellular and Molecular Life Sciences*. — 2017. — Vol. 74, № 1. — P. 93–115.
11. Cantin A.M., Hartl D., Konstan M.W., Chmiel J.F. Inflammation in cystic fibrosis lung disease: pathogenesis and therapy // *Journal of Cystic Fibrosis*. — 2015. — Vol. 14, № 4. — P. 419–430.
12. Gibson R.L., Burns J.L., Ramsey B.W. Pathophysiology and management of pulmonary infections in cystic fibrosis // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 2003. — Vol. 168, № 8. — P. 918–951.
13. Castellani C., Cuppens H., Macek M. Jr., et al. Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in clinical practice // *Journal of Cystic Fibrosis*. — 2008. — Vol. 7, № 3. — P. 179–196.
14. De Boeck K., Amaral M.D. Progress in therapies for cystic fibrosis // *The Lancet Respiratory Medicine*. — 2016. — Vol. 4, № 8. — P. 662–674.
15. Button B., Cai L.H., Ehre C., et al. A periciliary brush promotes the lung health by separating the mucus layer from airway epithelia // *Science*. — 2012. — Vol. 337, № 6097. — P. 937–941.
16. Livraghi-Butrico A., Grubb B.R., Wilkinson K.J., et al. Contribution of mucus concentration and secreted mucins Muc5ac and Muc5b to the pathogenesis of muco-obstructive lung disease // *Mucosal Immunology*. — 2017. — Vol. 10, № 2. — P. 395–407.
17. Regamey N., Jeffery P.K., Alton E.W.F.W., et al. Airway remodelling and its relationship to inflammation in cystic fibrosis // *Thorax*. — 2011. — Vol. 66, № 7. — P. 624–629.
18. Hays S.R., Fahy J.V. Characterizing mucous cell remodeling in cystic fibrosis // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 2006. — Vol. 174, № 9. — P. 1018–1024.
19. Sagel S.D., Chmiel J.F., Konstan M.W. Sputum biomarkers of inflammation in cystic fibrosis lung disease // *Proceedings of the American Thoracic Society*. — 2007. — Vol. 4, № 4. — P. 406–417.
20. Cohen T.S., Prince A. Cystic fibrosis: a mucosal immunodeficiency syndrome // *Nature Medicine*. — 2012. — Vol. 18, № 4. — P. 509–519.
21. Lyczak J.B., Cannon C.L., Pier G.B. Lung infections associated with cystic fibrosis // *Clinical Microbiology Reviews*. — 2002. — Vol. 15, № 2. — P. 194–222.
22. Pier G.B., Grout M., Zaidi T.S. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator is an epithelial cell receptor for clearance of *Pseudomonas aeruginosa* from the lung // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. — 1997. — Vol. 94, № 22. — P. 12088–12093.
23. Darling K.E.A., Evans T.J. Effects of *Pseudomonas aeruginosa* infection on cystic fibrosis airway inflammation // *Future Microbiology*. — 2017. — Vol. 12, № 12. — P. 1067–1079.
24. Downey D.G., Bell S.C., Elborn J.S. Neutrophils in cystic fibrosis // *Thorax*. — 2009. — Vol. 64, № 1. — P. 81–88.
25. Gifford A.M., Chalmers J.D. The role of neutrophils in cystic fibrosis lung disease // *Current Opinion in Pulmonary Medicine*. — 2014. — Vol. 20, № 6. — P. 623–630.
26. Kapur N., Masters I.B., Chang A.B. Longitudinal growth and lung function in pediatric

- non-cystic fibrosis bronchiectasis // *Chest*. — 2010. — Vol. 138, № 1. — P. 158–164.
27. Chalmers J.D., Chang A.B., Chotirmall S.H., Dhar R., McShane P.J. Bronchiectasis // *Nature Reviews Disease Primers*. — 2018. — Vol. 4. — Article 45.
28. O’Sullivan B.P., Freedman S.D. Cystic fibrosis // *The Lancet*. — 2009. — Vol. 373, № 9678. — P. 1891–1904.
29. Wanner A., Salathé M., O’Riordan T.G. Mucociliary clearance in the airways // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 1996. — Vol. 154, № 6. — P. 1868–1902.
30. Jeffery P.K. Remodeling in asthma and chronic obstructive lung disease // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 2001. — Vol. 164, № 10. — P. S28–S38.
31. Bush A., Floto R.A. Pathophysiology, causes and genetics of paediatric and adult bronchiectasis // *Respirology*. — 2019. — Vol. 24, № 11. — P. 1053–1062.
32. Chang A.B., Bush A., Grimwood K. Bronchiectasis in children: diagnosis and treatment // *The Lancet*. — 2018. — Vol. 392, № 10150. — P. 866–879.
33. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии. — Москва: Медицина, 2002. — 240 с.
34. Серов В.В., Пальцев М.А. Патологическая анатомия: учебник. — Москва: Медицина, 2010. — 848 с.
35. Саркисов Д.С., Перов Ю.Л. Микроскопическая техника: руководство для врачей и лаборантов. — Москва: Медицина, 1996. — 544 с.
36. Farrell P.M., White T.B., Ren C.L., et al. Diagnosis of cystic fibrosis: consensus guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation // *Journal of Pediatrics*. — 2017. — Vol. 181S. — P. S4–S15.
37. Скачкова М.А., Кондратьева Е.И., Шерман В.Д. Значение неонатального скрининга в ранней диагностике муковисцидоза у детей // *Российский педиатрический журнал*. — 2016. — Т. 19, № 6. — С. 347–352.
38. Баратаева М.Б., Рахмонова А.А. Клинические и диагностические особенности муковисцидоза у новорождённых в Узбекистане // *Вестник врача*. — 2024. — № 2. — С. 38–43.
39. McGarry M.E., McColley S.A. Cystic fibrosis patients of minority race and ethnicity less likely eligible for CFTR modulators based on CFTR genotype // *Pediatric Pulmonology*. — 2021. — Vol. 56, № 6. — P. 1496–1503.
40. Кондратьева Е.И., Красовский С.А., Амелина Е.Л., Шерман В.Д. Муковисцидоз: клинические рекомендации, диагностика и лечение. — Москва: Медпрактика-М, 2021. — 160 с.

Для цитирования: Хамидова Ф.М., Хамраев Б.Ж. Роль CFTR-дисфункции в формировании бронхоэктазий при лёгочной форме муковисцидоза у детей // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 737–742. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259406>